

Ocupação/situação-desejo: a Realidade Aumentada como lugar de encontro do físico e do digital

Mestre Jack Holmer (UAM/UNESPAR)
Doutora Suzete Venturelli (UAM/UNB)

OCUPAÇÃO SITUAÇÃO-DESEJO

A Obra "Ocupação/situação-desejo (ou o Pequeno Vidro)", de Jack Holmer, analisa corpos/desejos contemporâneos e suas presenças, tanto físicas quanto digitais, nas relações afetivas e amorosas. Através de gráficos de conjugações de sentimentos e situações apresentadas por corpos digitalizados em Realidade Aumentada (RA), o artista questiona as práticas relacionais afetivas da terceira década do século XXI. Por Realidade Aumentada entendemos:

(...) um tipo de interface avançada que permite, ao usuário, ver, ouvir, sentir e interagir com informações e elementos virtuais inseridos no ambiente físico, através de algum dispositivo tecnológico. A realidade aumentada combina os objetos virtuais e reais no espaço físico em tempo real, porém eles só podem ser visualizados juntos através da interface e por consequência permitir a interação entre usuário e objeto virtual. (KIRMER, 2007).

Partindo do escaneamento tridimensional de corpos humanos, o modelo 3D é tratado e finalizado esteticamente segundo sua natureza poligonal, composta por planos, arestas e vértices, sem perder sua forma originária. O modelo digital é importado para um ambiente virtual fazendo composição com imagens/planos estáticos e Gifs animados formando uma instalação de objetos digitais, alguns “colados” ao plano da tela e outros inseridos na semântica de segmentação do mundo, sendo ancorados no “chão” captado pela câmera do celular em uma aplicação de realidade aumentada, acessada através do filtro do aplicativo Instagram.

Para investigar tais presenças/situações/afetos o artista faz dos modais de Greimas e Fontanille(1993) que conjugam um sentimento específico com base no “ser/fazer” e no “poder/querer/saber” explicitando uma mecânica de ações e situações que desencadeiam um

sentir específico no corpo humano. Na obra são apresentadas conjugações de forma visual e animada como um corpo/Ser que detém um “poder-fazer” sente e desfruta de uma “liberdade”, ou se sofre de um “querer-ser”, sente um “desejo”.

Figura 1: Quadro de conjugação semiótica.

Fonte: Barros, 1990.

Visualmente a obra representa/simula corpos conjugados por estas paixões propondo uma reflexão de sentimentos ligados à afetividade e que surgem nas relações amorosas que estão sendo revisadas por correntes de práticas e filosofias não monogâmicas na contemporaneidade digital.(NÚÑEZ, OLIVEIRA e LAGO, 2021).

Figura 2: Obra “Ocupação Situação desejo” em RA no filtro do Instagram.

Fonte: do autor, 2022.

A obra também recebe o nome de “Pequeno Vidro”, fazendo uma referência direta ao Grande Vidro de Marcel Duchamp e seus mecanismos eróticos, sendo também uma “máquina de desejo” ou um “motor-desejo” com Octávio Paz(1997) se refere. A transparência do Grande Vidro incorpora a imagem do mundo físico, assim como na Realidade Aumentada. A imagem do mundo faz parte da obra e da conversa: corpos e imagens sempre estão com relação ao mundo físico, e este sempre recebe camadas informacionais seja por significantes ou signos sobrepostos. Não há fundo branco no mundo, nem na tentativa do cubo branco presente em galerias e museus de arte. A Obra “Ocupação situação/desejo” encara a tela/câmera como este vidro transparente que contém camadas informacionais que revela uma outra camada do mundo sensível através da técnica da Realidade Aumentada. Reforçando o homem/máquina que acumula suas técnicas, o lugar físico é vinculado a um signo/significado sobreposto, revelando simbolismos localizados entre locais e pessoas, mediado pelas tecnologias digitais.

Para além da técnica da RA, a série a qual a obra está inserida propõe um inventário de situações/desejos geolocalizado sobre as imagens do mundo físico captado aparelho tela/câmera, que extrapolam para o poético a partir do lugar e de situações afetivas/amorosas potenciais ligadas a ele.

Com a sobreposição informacional digital sobre o mundo físico as relações afetivas também acumulam esta camada de informação e presença virtual (telepresença). Um casal ou um “solteiro” sozinho fisicamente pode ser afetado por mensagens e presenças online/digitais a qualquer momento, o que nos faz refletir sobre a presença, tanto física quanto virtual, de outros corpos/desejos que geram outras situações/desejos que pedem, ou somente podem funcionar, pela descolonização dos afetos, por revisões das práticas monogâmicas que vão da responsabilidade afetiva até a anarquia relacional. Existe uma hierarquia das presenças? O físico ainda sobrepõe a presença e os afetos virtuais? Ainda faz sentido existir hierarquia de afetos na contemporaneidade?

TRANSCENDÊNCIA DA PRESENÇA VIRTUAL NO ESPAÇO FÍSICO

Como ponto de partida, a obra aqui analisada considera o reconhecimento da presença de objetos digitais(virtuais), através de sua visualização pela tela do *smartphone*, assim como a presença de outros seres humanos através destas mesmas tecnologias e aparelhos que são suporte para o Virtual/Digital.

Com o objetivo de corroborar a existência desta presença apresentaremos alguns exemplos da vida cotidiana entrelaçados com a teoria da presença e da “telepresença” desenvolvida por vários autores nas últimas décadas. Ressaltamos, antes disso, que a própria área de estudos da presença não se reduz a um único parâmetro para “medir a presença” e nem um único método para medi-la. O que podemos observar de imediato e de forma mais clara é “a análise das respostas comportamentais e de postura observadas durante a imersão” (Araújo, 2005), como a frase de uma observadora na fase de testes da obra: “ela está aqui”, se referindo e reconhecendo a presença local dos objetos virtuais em sua casa. Esta reação à existência do objeto digital localizado nos interessa como um exemplo do reconhecimento não hierárquico. Como reforça Araújo, "a sensação de presença não se restringe ao uso das mídias e que ela

deve depender da qualidade de se sentir envolvido em um ambiente ou uma experiência” (Biocca, 2001 apud Araújo, 2005). Considerando a naturalização das tecnologias digitais em nossa vida, o aparato tecnológico é somente um mediador da presença, não sendo relacionado ao grau de importância da presença que evoca. Neste sentido encaramos também a não hierarquização da “fonte” da presença nem dos próprios objetos do mundo:

Todos os seres, animados ou inanimados, orgânicos ou inorgânicos, materiais ou imateriais, conscientes ou inconscientes localizam-se no mesmo patamar ontológico (...) não se trata apenas e simplesmente de um objeto técnico mas também de um conjunto de idéias, representações e forças sociais – formando um todo inseparável, sem ser possível definir onde termina um e começa o outro.(FELINTO, 2010).

Esta não hierarquia se revela na alteração de nosso comportamento da mesma forma perante a existências físicas ou digitais(virtuais). Uma mensagem que chega e vibra o celular altera a realidade assim como um “cutucar” físico no ombro. E nesta relação, entre estímulos vindos do físico ou do virtual, Turkle(2011) aponta uma relação entre “distância” da interação e uma sensação de segurança para com a interação, já que este “cutucar” no ombro pode gerar algum medo em relação a total presença do corpo físico no espaço material. A autora dá um exemplo da relação de uma jovem com o estar presente *on-line*:

Ela (a jovem) `odeia o celular e nunca ouve suas mensagens de voz.` (...) Ela é a moderna `Cachinhos Dourados`: para ela, usar mensagem de texto põe as pessoas em um lugar não tão próximo, não tão longe, mas justo na distância correta. (TURKLE, 2011, pg 15)

Para a autora, meios de comunicação eletrônico criam uma barreira que muitas vezes são vistas como ideais em uma interação entre humanos. Este modo de interagir com pessoas, através da máquina, pode ser descrito como uma outra forma de estar sozinho, em uma nova intimidade (como a autora se refere), mediada, que une as pessoas digitalmente porém tendo uma distância física que para alguns pode ser considerada mais “segura” já que não há exposição direta do corpo físico.

Não tendo receio de sermos óbvios, relembramos aqui que os aparelhos eletrônicos que usamos para acessar o virtual interferem fisicamente no mundo concreto através de vários recursos físicos (eletro-mecânicos) que vão desde a vibração do celular, como já citado, até emissão de som e luz por estes aparelhos. Evidenciamos as características da computação

ubíqua com o “o retorno do virtual ao espaço físico” (DOMINGUES; VENTURELLI, 2008) trabalhando com a existência de uma realidade mista indissociável entre o físico e o virtual/digital.

Reconhecendo a efetiva presença de humanos, seres e objetos virtuais através do suporte digital, pensaremos agora sobre a localização destes em espaços físicos específicos, geo localizados em espaços concretos do mundo.

A PRESENÇA DE OBJETOS DIGITAIS EM LOCALIZAÇÕES ESPACIAIS ESPECÍFICAS

Diferente de uma mensagem de texto ou áudio recebida no WhatsApp, alguns objetos digitais/virtuais possuem geolocalização(relação) específica no mundo físico. Começando por “sinais de rede”, o exemplo mais básico pode ser um *hotspot*, um lugar físico que está dentro do alcance de uma rede wifi (onde esta rede pode ser utilizada). Aqui já temos uma relação direta entre localidade física e o digital/virtual. Mas para além do sentir a presença da rede, estamos interessados no “sentir a presença” de objetos e seres virtuais. Um exemplo massivo deste “sentir” é o jogo Pokemon Go que diretamente relaciona a localização do jogador a visualização através da RA de seres virtuais (os Pokemon). O jogo é um os *Alternate Reality Games* (ARG, ou em português: jogos de realidade alternativa) que são jogos cujo gameplay busca transitar entre a realidade concreta e a realidade virtual (OLIVEIRA; ANDRADE, 2014 apud MAIA, MONTI e MARINHO, 2017) e revela imgeticamente a existências destes seres virtuais através do aparelho celular que relaciona dados do GPS, permitindo visualizar a imagem do Pokemon sobre a imagem da realidade física específica da geolocalização. Aqui temos a relação da presença, a qual falamos anteriormente, com a especificidade de um local único, mediada pelo *smartphone* através da Realidade Aumentada. Jogadores percorrem a cidade em busca de, literalmente, encontrar estes seres virtuais, visíveis apenas por estes aparatos tecnológicos.

Em outro exemplo, agora no campo da arte, trazemos a obra “*Origin*”(2022) do artista curitibano André Mendes. A obra é uma escultura virtual que faz parte de uma exposição

individual do artista no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. Estando fisicamente na exposição, o espectador pode acessar a obra através do smartphone e visualizá-la sobre a imagem da exposição física. Como parte da proposta do artista a obra pode ser “carregada” para fora do espaço expositivo e ser realocada para outro espaço físico, gerando imagens diversas e criando outras relações não previstas da escultura sobre a cidade, gerada espontaneamente pelo espectador envolvido com a proposta.

Figura 3: Obra “Origin” de André Mendes no Museu Oscar Niemeyer.

Fonte: André Mendes, 2022.

A obra de Mendes, que é um misto de escultura virtual 3D com realidade aumentada, é comercializada como um NFT pela galeria a qual o artista está vinculado. O que nos interessa em trazer este exemplo é a relação de espaço físico singular com a existência singular do objeto virtual/digital ligado e autenticado por uma *blockchain*. Desta maneira as obras de arte virtuais/digitais são reconhecidas como algo único, que está em relação com o um lugar no

mundo e não é uma imagem que pode estar em qualquer tela ou qualquer suporte eletrônico, ganhando site-especificidade na sua fruição e singularidade na sua manifestação através do eletrônico, não se restringindo ao eletrônico que a suporta e a carrega para existência fenomenológica. A obra assim consegue existir em suas pormenores características. Um filme feito para o cinema não tem o mesmo “impacto” sensitivo quando visto em uma tela de *smartphone*, pois perde resolução e detalhes que o autor/diretor pensou a serem expressos em características técnicas específicas da sala de cinema e suas tecnologias, tanto de som quanto de imagem (resolução, lumens, som 3D, etc.). Neste sentido, uma obra de arte contemporânea pode explorar as características expressivas do suporte, no caso do *smartphone*, o acesso a geolocalização, a câmera, a mobilidade da pequena tela, seu suporte a visualização tridimensional, interação através do toque, suporte a sons, etc.

Uma das *features* que acompanha a Realidade Aumentada atual é a semântica de segmentação. Esta propriedade possibilita vincular um objeto digital/virtual a uma “coisa” do mundo físico pois reconhece a forma de objetos físicos. Treinada através de técnicas de visão máquina o *software* que contém esta *feature* entende o que a câmera está capturando e diferencia (segmenta) semanticamente os objetos do mundo físico. Assim é possível vincular uma informação, uma imagem ou objeto 3D virtual a um elemento reconhecível (chão, carro, céu, pessoa, rosto, etc.). Os filtros do Instagram estão cheios de exemplos desta característica, podendo reconhecer rosto de humanos e aplicar distorções ou imagens virtuais sobre a imagem captada pela câmera. Neste caso também há uma localização do virtual específica no mundo físico, não pela localização espacial mas pelo contexto semântico da imagem. Uma técnica não exclui a outra e podem ser usadas paralelamente, e geralmente são, como quando a aplicação de realidade aumentada ancora o objeto 3D virtual sobre a imagem do chão do espaço físico, conhecida como *plane tracker*, ou identificador de superfície.

Todas estas propriedades técnicas permitem a criação de obras que entrelaçam de modo indissociável o mundo físico com o virtual, abrindo assim mais frentes de discussão sobre estas presenças virtuais em espaços físicos e suas consequências, discutindo a ocupação de espaços públicos, já que pode estar localizada em um lugar de modo virtual pode não obedecer às mesmas regras de ocupações físicas e, de modo marginal, sobrepor estes lugares com camadas informacionais de ordem estética, poética e/ou política.

Conflitos de interesse já emergem desta sobreposição. Não entraremos nesta discussão neste texto, mas são recorrentes casos em que proprietário de um determinado espaço físico acionam judicialmente o responsável pela aplicação geolocalizada da RA sobre seu espaço como em ações judiciais movidas contra a Niantic (desenvolvedora do Pokemon GO) para retirar objetos virtuais geolocalizados. Um estudo sobre estes casos pode ser aprofundado estudando a presença virtual em “O Princípio da Presença Virtual no Direito Privado” de Mário Luiz Delgado entre outros autores. Não cabe neste artigo esta discussão mas este tema será abordado em trabalhos futuros.

ATUALIZAÇÕES TÉCNICAS DA RA NA TERCEIRA DÉCADA DO SÉCULO XXI

A Realidade Aumentada vem sendo estudada nos últimos trinta anos de modo experimental, focada em seu potencial prático e poético. Derivada das aplicações das tecnologias digitais a RA encontrou na arte e no design um campo fértil de experimentação e possibilidades, limitados pelo acesso a equipamentos e softwares para seu desenvolvimento mais amplo. Nos anos 2000 as artes digitais já se consolidaram como meio potencial, envolvendo a multiplicidade de suportes, a interação e o início da geolocalidade digital:

(...) na Ciberarte, pesquisas na Interface Humano-Computador (HCI) estão redefinindo a existência pelo Design de Interface que propicia “bios cíbridos”, regidos por circuitos de feedback em retornos do virtual para o físico, aumentando e misturando realidades (DOMINGUES; VENTURELLI, 2008).

Neste ambiente de experimentalismo a Realidade Aumentada se apresentava com uma possibilidade futura, com potencial criativo e informacional que permitia a “combinação de elementos virtuais com o ambiente real; interatividade em tempo real; concepção em três dimensões” (AZUMA, 1997). Na primeira década do séc XXI objetos virtuais ainda estavam presos as telas dos computadores, a sua resolução de baixa poligonagem e distantes do físico geolocalizado. Telefones celulares móveis capazes de se utilizar desta tecnologia iriam surgir mais tarde, após as mudanças de design e usabilidade trazidas em um tempo pós iPhone e com a criação de *softwares* de escultura 3D com interfaces mais amigáveis. Júlio Plaza (1990), entre outros autores, pensavam o campo da arte perante as possibilidades das tecnologias

digitais:

nos requisita uma reflexão sobre o deslocamento das funções instauradoras (a poética do artista) para as funções da sensibilidade receptora (estética), o que produz uma miscelânea de ideias e conceitos, pois devemos considerar a mistura e hibridação de gêneros, poéticas e atitudes artísticas.(PLAZA, 1990).

Esses pensamentos de mistura e hibridação somados a potência da interatividade onde:

(...) a obra não seria mais o fruto do artista, mas produzido ao longo do diálogo entre autor e “leitor”, em tempo real” e com as tecnologias digitais estas obras estão em “diálogo polissensorial, o “leitor” não está mais limitado a olhar, ele adquire a possibilidade de interferir na obra e de modificá-la, o autor delega ao fruidor uma parte de sua autoridade para fazer crescer a obra, o “leitor” se torna co-autor da obra (COUCHOT in Domingues, 1997).

Esta complexidade de *inputs* e dados fazem que os objetos virtuais acumulem propriedades expressivas que culminam na proposta aqui analisada, uma obra de arte virtual, passível de interação, produzida por um sistema híbrido e multimídia, *on-line* e geolocalizado e que tenha unicidade em seu desenvolvimento sendo vinculada ao universo *crypto*. Por criptoarte entendemos como “um campo de produção cultural que utiliza como meio de patrimonialização o registro de fichas não fungíveis (NFTs) em um sistema de blockchain, o mesmo tipo de banco de dados descentralizado empregado pelas criptomoedas” (MENOTTI, 2021). Não é objetivo discorrer sobre as propriedades comerciais da *crypto* arte, mas sim tentar evidenciar as características estéticas e conceituais que modificam o modo que manipulamos e fruimos objetos virtuais. Nos interessa pontos como a originalidade e registro de um *asset* digital mais do que sua comercialização, embora entendamos que o mercado da arte tenha um papel grande na promoção das NFTs e do Metaverso. Como no universo dos games digitais pensamos o objeto artístico digital como um objeto único, transacionável, com valor afetivo e possuidor de uma *tag* única na rede, como um item em um MMORPG.

Nos últimos anos a RA passou de uma inclusão imagética isolada e estática sobre o mundo físico (através da tela dos dispositivos digitais móveis) para suportar visualização de

dados dinâmicos, entidades virtuais com inteligência artificial, aceitando interação e exigindo menos poder de *hardwares* e *softwares* específicos para sua execução. Embora conceitualmente o desejo de ter tais características esteja presente desde o século passado (como na definição de Azuma, 1997) a realização plena ainda busca alinhar softwares, serviços de conexão e *hardware* num melhor aproveitamento das características expressivas. Vários trabalhos seminais foram desenvolvidos até 2015 e marcam um primeiro momento da utilização da RA na arte e no design como uma camada de “sobreposição de informações digitais no mundo físico.” (Craig, 2013, apud Oliveira, Mendes, Paiva, 2020).

Hoje, ferramentas como o Spark AR, voltada diretamente para distribuição direta no Instagram e Facebook, e o *Augmented Reality Development Kit* da Niantic (desenvolvedora do PokemonGo) somada com a incorporação de softwares como o ARCore diretamente nos sistemas operacionais móveis facilita a entrada de artistas e designers sem exigir profundo conhecimento de programação e oferecendo vasto conteúdo de tutoriais e exemplos para um “*quick start*”.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Yara Rondon G. *Telepresença: Interação e Interfaces*. São Paulo: EDUC / Fapesp, 2005.
- AZUMA, Ronald. *A Survey of Augmented Reality*. Presence: teleoperators and virtual environments, v. 6, issue 4, 1997.
- BARROS, Diana Luz Pessoa de. Paixões e apaixonados: exame semiótico de alguns percursos. *Cruzeiro semiótico*, Porto, n. 11/12, p. 60-73, 1990.
- FELINTO, Erick. Disponível em: Bruno Latour, o Príncipe das Redes. *Carpintaria da Coisas*. <https://poshumano.wordpress.com/2010/05/17/bruno-latour/>. Acesso em: 28/05/2022
- MAIA, Alessandra ; OLIVEIRA, F.C.R.M. ; MONTI, Renata . Isso é Pokémon, Mermão: Sociabilidade e Apropriações de Pokémon Go na Cidade do Rio de Janeiro. *SESSÕES DO IMAGINÁRIO* (ONLINE) , v. 22, p. 43-52, 2017.
- MENOTTI, Gabriel. Criptoarte: a metafísica do NFT e a tecnocolonização da autenticidade.

Revista do Centro de Pesquisa e Formação do SESC, N° 13, dezembro, 2021.

NÚÑEZ, Geni; OLIVEIRA, João Manuel de; LAGO, Mara Coelho de Souza. Monogamia e (anti)colonialidades: uma artesanaria narrativa indígena. *Teoria e Cultura*. Juiz de Fora, v. 16 n 3, pg 76-88, 2021.

PAZ, Octavio. *Marcel Duchamp ou o Castelo da Pureza*. São Paulo: Perspectiva, 1977.

TURKLE, Sherry. *Alone Together*. Nova York: Basic Books, 2011.

VENTURELLI, Suzete. *Arte computacional*. Brasília, DF: EdUnB, 2017.

Como citar este texto:

HOLMER, Jack; VENTURELLI, Suzete. Ocupação/situação-desejo: a Realidade Aumentada como lugar de encontro do físico e do digital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EduEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 506-517.